

KOREYS TILI DARSLARIDA MULTIMEDIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI GRAMMATIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

Niyozova Olmosxon Erkaboyevna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti koreys tili
o‘qituvchisi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika
universiteti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada koreys tili darslarida multimedia va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning grammatik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli vositalar o‘quv jarayonini interaktiv, samarali va motivatsion qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda multimedia resurslari, mobil ilovalar, onlayn platformalar va sun’iy intellekt asosidagi dasturlarning grammatik bilimlarni shakllantirishdagi roli yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** koreys tili, grammatik kompetensiya, multimedia, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta’lim, CALL.*

Bugungi globallashtirish jarayonida xorijiy tillarni, xususan koreys tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Koreya Respublikasining iqtisodiy, madaniy va texnologik yuksalishi natijasida koreys tili xalqaro ta’lim makonida muhim o‘rin egalladi.

Til o‘qitish jarayonida grammatik kompetensiyani shakllantirish asosiy vazifalardan biridir. An’anaviy darslar ko‘pincha nazariy bilimlarga tayanib qolsa, zamonaviy multimedia vositalari o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, koreys tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi

So‘nggi yillarda CALL (Computer-Assisted Language Learning) tizimi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Warschauer va Healey til o'qitishda kompyuter texnologiyalari kommunikativ yondashuvni kuchaytirishini ta'kidlaydi. Chapelle multimedia vositalari til o'rganuvchilarning interaktivligini oshirishini ilmiy asoslab bergan. Richards va Rodgers zamonaviy metodikalarda texnologiyaning integratsiyasi zarurligini qayd etadi.

Koreys tili o'qitish bo'yicha tadqiqotlarda esa TOPIK imtihonlariga tayyorlov, grammatika mashqlarini avtomatlashtirish va mobil ilovalar-Duolingo, LingoDeer samaradorligi ko'p o'rganilgan.

Grammatik kompetensiya — bu tilning grammatik qoidalarini to'g'ri tushunish va nutq jarayonida to'g'ri qo'llash qobiliyatidir. Koreys tilida esa bu quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- gap tuzilishi (SOV modeli)
- qo'shimchalar (-은/는, -이/가, -을/를)
- zamon shakllari
- hurmat darajalari (존댓말 va 반말)

An'anaviy yondashuvda bu qoidalar yodlash orqali o'rgatilsa, raqamli texnologiyalar ularni kontekstda o'zlashtirish imkonini beradi.

Multimedia vositalari (video, audio, animatsiya, interaktiv mashqlar) grammatik materialni vizual va eshitish orqali qabul qilishni osonlashtiradi.

Afzalliklari:

- grammatik qoidalarni real kontekstda ko'rsatadi
- eshitish va ko'rish xotirasini rivojlantiradi
- darsni qiziqarli qiladi
- mustaqil o'qishni rag'batlantiradi

Koreys tilida hurmat shakllari va norasmiy nutq tizimi grammatikaning eng muhim qismlaridan biridir. O'quvchilar bu farqni faqat qoida orqali emas, balki real kommunikativ vaziyatlarda ko'rish orqali yaxshiroq o'zlashtiradi. Shu jihatdan

koreys dramasi dan olingan dialoglar grammatik kompetensiyani rivojlantirishda samarali multimedia vositasi hisoblanadi. Masalan, koreys dramasi dan olingan dialoglar orqali o'quvchilar hurmat shakllarini amalda ko'rishlari mumkin. Masalan: ish joyida suhbat (hurmat shakli).

A:부장님, 이 서류 검토해 주시겠습니까?

Bo'lim boshlig'i janoblari, ushbu hujjatni tekshirib bera olasizmi?

B: 네, 잠시만 기다려 주세요.-Ha, biroz kutib turing.

Ushbu dialog orqali o'quvchilar quyidagi grammatik jihatlarni amalda ko'radilar:

-시- hurmat qo'shimchasi

-습니다 / -습니- rasmiy va hurmat ohangi

주세요- iltimos shakli

dialogning rasmiy vaziyatda ishlatilishi

Koreys dramasi dagi real dialoglar o'quvchilarga grammatik qoidalarni yodlashdan ko'ra, ularni kontekstda tushunish va qo'llash imkonini beradi. Bu esa ayniqsa hurmat shakllarini o'zlashtirishda yuqori samaradorlikka ega multimedia yondashuv hisoblanadi.

Bugungi kunda til o'rganish uchun ko'plab raqamli platformalar mavjud. Xususan, Duolingo, Memrise, LingoDeer hamda Talk To Me In Korean kabi platformalar xorijiy tillarni, jumladan koreys tilini o'rganishda keng qo'llanilmoqda. Ushbu platformalar an'anaviy o'qitish usullaridan farqli ravishda o'quv jarayonini interaktiv, individuallashtirilgan va doimiy nazorat qilinadigan tizim asosida tashkil etadi.

Mazkur raqamli vositalarning eng muhim didaktik afzalliklaridan biri-grammatik materiallarning bosqichma-bosqich va tizimli tarzda taqdim etilishidir. Masalan, LingoDeer platformasi koreys tili grammatikasini strukturaviy yondashuv

asosida o'rgatadi, ya'ni har bir grammatik qoida avval qisqa nazariy izoh, so'ngra esa amaliy mashqlar orqali mustahkamlanadi. Bu yondashuv kognitiv o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi va o'quvchining grammatik kompetensiyasini asta-sekin shakllantiradi.

Shuningdek, ushbu platformalarda qo'llaniladigan interaktiv mashqlar-testlar, gap tuzish topshiriqlari, eshitib tushunish va to'g'ri javobni tanlash kabi faoliyatlar o'quvchini passiv bilim qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa kommunikativ til o'qitish tamoyillariga mos keladi. Ilmiy nuqtayi nazardan qaraganda, bunday platformalar grammatika o'qitish jarayonida quyidagi didaktik funksiyalarni bajaradi:

-vizualizatsiya funksiyasi-grammatik qoidalarni grafik va misollar orqali tushuntirish

-avtomatlashtirilgan mustahkamlash takroriy mashqlar orqali bilimni mustahkamlash

adaptiv o'qitish -o'quvchi darajasiga moslashish

tezkor feedback-xatolarni darhol ko'rsatish va tuzatish imkoniyati

Bu platformalar grammatik mashqlarni interaktiv tarzda taqdim etadi. Masalan, LingoDeer koreys tili grammatikasini bosqichma-bosqich o'rgatadi va har bir qoida uchun amaliy mashqlar beradi. Natijada, raqamli platformalardan foydalanish koreys tili o'rganuvchilarda grammatik kompetensiyani nafaqat nazariy, balki amaliy darajada ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta'lim jarayonida multimediya va raqamli texnologiyalarning didaktik samaradorligini tasdiqlaydi.

Duolingo grammatik qoliplarni avtomatlashtirish va darsdan tashqari vaqtda til muhitini ushlab turish uchun foydali bo'lsa, LingoDeer koreys tili grammatikasining o'ziga xos tizimli qonuniyatlarini chuqur anglash va lingvistik kompetensiyani shakllantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Ushbu raqamli vositalarni

auditoriya darslariga gibrid shaklda integratsiya qilish koreys tili o'qitish metodikasining istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar til o'rganishda keng qo'llanilmoqda. ChatGPT, Papago va boshqa AI tizimlari o'quvchilarga grammatik xatolarni tuzatish, gap tuzishda yordam berish, real dialog simulyatsiyasi imkonini yaratadi. Bu esa kommunikativ grammatik kompetensiyani rivojlantiradi.

Koreys tili darslarida multimedia va raqamli texnologiyalardan foydalanish grammatik kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv platformalar, mobil ilovalar va AI texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini oshiradi va grammatikani amaliy kontekstda o'zlashtirishga yordam beradi. Kelajakda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. *Language Teaching*, 31(2), 57–71.

2. Chapelle, C. A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition*. Cambridge University Press.

3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.

Hubbard, P. (2009). *Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts*. Routledge.

5. Kim, H. Y. (2017). *Korean language education and digital learning tools*. Seoul National University Press.

6. Levy, M. (1997). *Computer-Assisted Language Learning*. Oxford University Press.

7. Beatty, K. (2013). *Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning*. Routledge.